

La experiencia del global matrix 4.0 euskadi. Trabajando por una política de promoción de la actividad física y deportiva de la infancia y adolescencia vasca basada en evidencias Mikel Bringas*, Juan Aldaz**, Ilargi Gorostegi**, Sara Maldonado**, Aitor Coca*** y Neritzel Albisua****

*Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco (EJ/GV); ** Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU); ***Universidad de Deusto (UD); ****Mondragón Unibertsitatea (MU)

RESUMEN. El presente trabajo recoge la experiencia y los principales resultados de la participación en el proyecto Global Matrix 4.0 de Euskadi, un proyecto liderado por el Gobierno Vasco, y con la participación de las tres Universidades Vascas: Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de Deusto (Deusto) y Mondragón Unibertsitatea (MU). Este proyecto concreto se enmarca dentro del proyecto Mugiment, un proyecto colaborativo que trabaja para lograr una sociedad vasca activa y en el que participan más de 100 organizaciones. Mediante la metodología propuesta por Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), los autores y autoras del trabajo que aquí presentamos, bajo la cotutorización del líder escocés y europeo de AHKGA, el profesor John Reilly (University of Strathclyde Glasgow), y la líder del equipo de España, la profesora Susana Aznar (Universidad de Castilla-La Mancha), hemos asignado los niveles correspondientes a cada uno de los indicadores que se plantean por la AHKGA (actividad física general, participación en deporte organizado, juego activo, transporte activo, sedentarismo, condición física, familia y pares, escuela, comunidad y ambiente construido y políticas públicas), además de valorar un undécimo indicador relativo al sueño. Una de las conclusiones principales, y que dan pie al eslogan del informe es que “Necesitamos conocer más” para seguir avanzando en el desarrollo de políticas de promoción de actividad física y deporte en la infancia y adolescencia vasca fundamentadas en la evidencia.

Palabras clave: Política basada en evidencias, comparación global, promoción de estilos de vida activos, menores.

ABSTRACT. This work collects the experience and main results of participation in the Global Matrix 4.0 project of the Basque Country, a project led by the Basque Government, and with the participation of the three Basque Universities: University of the Basque Country (UPV / EHU), University of Deusto (Deusto) and Mondragón Unibertsitatea (MU). This specific project is part of the Mugiment project, a collaborative project that works to achieve an active Basque society and in which more than 100 organizations participate. Using the methodology proposed by Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), and under the supervision of the Scottish and European AHKGA leader, Professor John Reilly (University of Strathclyde Glasgow), and the leader of the Spain team, Professor Susana Aznar (University of Castilla-La Mancha), we have assigned the levels corresponding to each of the indicators that are proposed by the AHKGA (general physical activity, participation in organized sports, active play, active transport, sedentary lifestyle, physical condition, family and peers, school, community and built environment and public policies), in addition to assessing an eleventh indicator related to sleep. One of the main conclusions, and that give rise to the slogan of the report is that "We need to know more" to continue advancing in the development of evidence-based policies to promote physical activity and sport in Basque childhood and adolescence.

Keywords: Evidence-based policy, global comparison, active lifestyle promotion, minors.

INTRODUCCIÓN

Los resultados del proyecto Global Matrix 4.0 de Euskadi se enmarcan dentro del proyecto Mugiment. Un proyecto colaborativo con más de 100 organizaciones que buscamos lograr una sociedad vasca activa. Un hito destacable de este proyecto es que, en el desarrollo del mismo, hemos colaborado el Gobierno Vasco (EJ GV) y las tres universidades del País Vasco: la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Mondragón Unibertsitatea (MU) y la Universidad de Deusto (Deusto).

Uno de los resultados principales del estudio, vista la dificultad para asignar un grado a los diferentes indicadores que se establecen en el proyecto, y que dan pie al eslogan del informe (Bringas, Aldaz, Gorostegi, Maldonado, Coca, y Albisua, 2021), es que “Necesitamos conocer más” para seguir avanzando en el desarrollo de políticas de promoción de actividad física y deporte en la infancia y adolescencia vasca fundamentadas en la evidencia.

MÉTODO

La metodología empleada para el desarrollo de este estudio es la propuesta por Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), y, especialmente, la guía creada en Escocia y que nos ha servido de referencia para diseñar y desarrollar nuestro trabajo.

El equipo de investigación ha estado compuesto por los firmantes de este trabajo, investigadores e investigadoras de las tres principales universidades de la Euskadi y el líder del proyecto Mikel Bringas del Gobierno Vasco. Este trabajo, además, ha contado con la tutorización del líder escocés y europeo de AHKGA John Reilly, y la líder del

equipo de España Susana Aznar. Asimismo, el informe ha recibido la aprobación y colaboración de un grupo de apoyo de 29 profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la actividad física de Euskadi.

Figura 1. Instituciones y personas participantes en el Global Matrix 4.0 de Euskadi

Además de los 10 indicadores base determinados para el Global Matrix: actividad física general, participación en deporte organizado, juego activo, transporte activo, sedentarismo, condición física, familia y pares, escuela, comunidad y ambiente construido y políticas públicas, hemos considerado oportuno, en coherencia con la tendencia que se está desarrollando en países como Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, en el estudio de las 24 horas de movimiento (actividad física, sedentarismo y sueño), incluir el sueño como undécimo indicador.

Asimismo, hemos diferenciando la situación de chicas y chicos en cada uno de los indicadores.

Un aspecto importante a destacar en relación a este trabajo es que, por medio del mismo no se crea ningún dato nuevo, el trabajo se tiene como base la recopilación y análisis de los datos de calidad que ya estaban disponibles.

Así, hemos revisado 48 fuentes de datos tras acordar por parte del equipo de investigación que para que fuesen admitidas para el estudio debían cumplir las siguientes condiciones:

- **Recientes:** solo hemos analizado fuentes que realizaron la recogida de datos en 2015 o posterior, y siempre la última edición de cada estudio.
- **Representativo de la CAV:** aquellas fuentes de datos con un ámbito geográfico menor que un territorio histórico, o estudios españoles que no muestran datos desagregados de la CAV, no han sido analizados.
- **Edad:** estudios que incluyan el rango de 5-17 años (no siendo imprescindible el rango entero).
- **El mejor documento disponible** para la misma fuente de datos.

Asimismo, para la asignación de los grados acordamos:

- En cada indicador utilizar solo la fuente con mejor calidad de datos (más reciente o muestra mayor).
- Que los datos estuviesen ligados a alguna de las referencias propuestas para los indicadores.
- Que hubiese datos disponibles para los tres territorios históricos de la CAV.

Los criterios para la asignación del grado empleados de acuerdo con la metodología establecida por la AHKGA son los siguientes:

Figura 2. Criterios para la asignación del grado establecidos por la AHKGA

RESULTADOS

De acuerdo con la metodología descrita, la asignación de grados resultante fue la que se presenta a continuación en la figura 3.

RESUMEN DE GRADOS		
INC	1.- Actividad física general	INC
B-	2.- Participación en deporte organizado	B
INC	3.- Juego activo	INC
B-	4.- Transporte activo	C+
B-	5.- Sedentarismo	B-
INC	6.- Condición física	INC
INC	7.- Familia y pares	INC
INC	8.- Escuela	INC
INC	9.- Comunidad y ambiente construido	INC
INC	10.- Políticas públicas	INC
B-	11.- Sueño	B

Figura 3. Tabla resumen de grados asignados en el Global Matrix 4.0 Euskadi según género y de acuerdo a los criterios establecidos por la AHKGA.

Como puede apreciarse en la tabla resumen anterior, uno de los resultados principales es la imposibilidad de asignar un grado a muchos de los indicadores debido a la falta de datos o que los existentes no cumplieran con los criterios de calidad establecidos.

En cuanto a los indicadores a los que sí hemos podido asignar un grado, *Participación en deporte organizado*, *Transporte activo*, *Sedentarismo* y *Sueño*, como valoración general podemos constatar que todos ellos obtienen una asignación de grado en torno al B-, es decir, se considera que se está teniendo éxito con un 60%-66% de los niños y niñas, con pequeñas variaciones según género en alguno de los indicadores.

CONCLUSIONES

Una de las primeras conclusiones es que resulta positivo que Euskadi tome parte en iniciativas internacionales como el Global Matrix a fin de suscitar el intercambio de conocimiento y posibles aprendizajes para la mejora en la implementación de políticas de promoción de estilos de vida activos entre los menores.

Sin duda, la imposibilidad de asignación de grados a siete indicadores y las limitaciones de los datos disponibles en la asignación realizada a los otros cuatro indicadores, muestra una gran área de mejora en la información referida a la realidad de la actividad física en la infancia-adolescencia vasca. Avanzar en esta materia es de vital importancia para poder generar políticas basadas en la evidencia.

En cuanto a los cuatro indicadores en los que sí se ha podido asignar un grado, estos muestran un claro margen de mejora.

No podemos obviar que los datos empleados se basan en estudios pre-COVID-19, lo cual nos hace temer un resultado aún peor en la realidad actual.

Para finalizar, cabe destacar cómo recientemente se han puesto en marcha dos iniciativas que son parte de la solución al problema: un profundo estudio de acelerometría y una prueba piloto para la creación de un sistema de vigilancia de la condición física (Eusfit Mugiment).

Con todo, y recordando el lema final del trabajo, “Necesitamos conocer más”.

Agradecimientos

Este trabajo ha contado con la financiación de la Dirección de Actividad Física y Deportes del Gobierno Vasco.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bringas, M., Aldaz, J., Gorostegi, I., Maldonado, S., Coca, A. y Albisua, N. (2021). *Informe 2021 de infancia y adolescencia vasca activa y saludable*. Gobierno Vasco. Disponible en: <https://mugiment.euskadi.eus/news/2021/active-healthy-kids-basque-country-2021-report-card/ac14-content/en/>